

ҚУЁНЛАРНИНГ АЙРИМ КАСАЛЛИКЛАРИ УЧРАШИ

Набиева Н.А. - ветеринария фанлари фалсафа доктори
Ветеринария илмий тадқиқот институти

Аннотация: Республиканинг Тошкент, Жиззах ва Навоий вилоятларида 36900 бош қуёнларда клиник, бактериологик, патологоанатомик текширишлар олиб борилиб, пастереллёз, салмонеллёз, стрептакоккоз, ринит касалликларни учраши аниқланган. Илмий тадқиқотлар натижасида пастереллёз касаллиги 130 та ҳолат, стрептакоккоз касаллиги 36 ҳолат, салмонеллёз касаллиги 18, ринит касаллиги 27 ҳолат қуёнларда аниқланган.

Калит сўзлар: қуён, касаллик, хўжалик, туман, бактерия, вилоят, инфекция, намуна, ферма.

Мавзунинг долзарблиги: Бугунги кунда дунё мамлакатларида қуёнчилик хўжаликларини ривожлантириш, аҳолини сифатли, экологик тоза маҳсулотлар (гўшт, жун, мўйна) билан таъминлаш долзарб масала ҳисобланади. Қуёнчиликни ривожлантиришда турли инфекцион ва юқумсиз касалликлар тўсқинлик қилувчи асосий омиллардан саналади. Жумладан, қуёнчилик хўжаликларида пастереллёз кўп учрайдиган касаллик бўлиб, паренхиматоз аъзоларда геморрагик яллиғланишлар ва септицемия симптомлари туфайли қуёнларни оммавий нобуд бўлиши билан тавсифланади. Пастереллёз қўзғатувчиси қуёнлар организмида жуда тез кўпаяди ва кўпинча қуёнларнинг бутун популяциясига тарқалади, «қуёнлар пастереллёздан 50-60% касалланиб, 80-85% нобуд бўлиши кузатилган» [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11.] Шунга кўра қуёнлар пастереллёзини йил давомида ҳар қандай ёшдан қабий назар учраши, иқтисодий зарари, кечиш хусусиятлари, клиникаси, патоморфологик дианостикасини аниқлаш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Тадқиқотнинг материал ва усуллари: Илмий-тадқиқотлар қуёнларда учрайдиган айрим касалликларни клиник белгилари, патологоанатомик ўзгаришлари ва даволаш самарадорлигини уларнинг учрашини Микробиология ва Ёш моллар касалликларни ўрганиш лабораторияларида ҳамда Тошкент вилоятининг Қўйи Чирчиқ туманида 35000 бош қуёнларда, шунингдек Жиззах вилояти Ғаллаорол туманида 800 бош қуёнларда, шу вилоятнинг Дўстлик туманида жами 100 бош қуёнлар теширилди. [3, 4, 5.]. Навоий вилояти Конимих тумани 1000 бош жами 36900 бош қуёнлар клиник, (нафас олиш, юрак уриши). Бунда 24578 бош клиник, 257 бош қуёнлардан танлаш асосида намуналар олиниб шундан 165 таси бактериологик, 92 таси патологоанатомик текширилди.

Тадқиқотнинг натижалари: Илмий тадқиқотлар натижаларига кўра Микробиология ва Ёш моллар касалликларни ўрганиш лабораторияларига келтирилган намуналар асосида ҳамда хўжаликлардаги қуёнларнинг текширилган Тошкент вилоятининг Қўйи Чирчиқ туманида 35000 бош қуёнларда, шунингдек Жиззах вилояти Ғаллаорол туманида 800 бош

куёнларда, шу вилоятнинг Дўстлик туманида жами 100 бош куёнлар ва Навоий вилояти Конимих тумани 1000 бош жами 36900 бош куёнларда клиник (нафас олиш, юрак уриши) текширилди. Эпизоотлогик, патологоанатомик, бактериологик текширишлардан ўтказилди. Бунда жами 257 бош куёндан намуналар олиниб бактериологик текширилганда шундан жами 130 бош куёнда пастереллэз, 36 бош куёнда стрептококкоз, 12 бош колибактериоз, 37 бошда салмонеллэз, 27 бош ринит, аниқланди (1-жадвал) 1-жадвал таҳлилига кўра куёнларни клиник, бактериологик, патоморфологик, текширишларга асосланиб пастереллэз касаллиги нисбатан кўп учрайдиган касаллик эканлиги аниқланди. Жиззах вилоятининг Ғаллаорол туманидаги куёнчилик фермер хўжалигида 10 бошида пастереллэз куёнлардан олинган намуналарда аниқланган бўлса, 5 бош куёнлардан олинган намуналардан ринит ва 5 бош куёнларда колибактериз касалликлари аниқланди.

Шу вилоятнинг Дўстлик туманида куёнчилик фермер хўжаликларида ва аҳоли қармоғидаги куёнларда пастереллэз 20 бош куёнлардан олинган намуналарда аниқланган бўлса, стрептококкоз 8 бош куёнлардан олинган намуналарда 12 бош салмонеллэз касаллиги аниқланган бўлса, 7 бош куёнларда ринит касаллиги аниқланди .

Куёнларда айрим касалликларни учраши турли вилоятлар кесмида

1-жадвал

Хўжалик ва туман номи	Жами куёнлар бош сони	Олинган намуналар бош сони	Пастереллэз	Стрептококкоз	Салмонеллэз	Ринит
Тошкент вилояти Қўйи Чирчиқ тумани	35000	150	100	20	8	10
Жиззах вилояти Ғаллаорол тумани	800	50	20	8	12	7
Жиззах вилояти Дўстлик тумани	100	20	10	-	-	5
Навоий вилояти Конимих	1000	42	-	8	10	5
Жами	36900	262	130	36	30	27

Навоий вилояти Конимих тумани куёнчилик фермер хўжалигида 42 бош куёнлардан олинган намуналардан 8 бош куёнларда стрептококкоз салмонеллэз 10 бош куёнлардан олинган намуналарда ва 5 бошида ринит кузатилганлиги аниқланди.

Тошкент вилояти Қўйи Чирчиқ туманидаги куёнчилик фермер хўжалигидаги куёнлардан олинган 150 бош куёнлардан патологик намуналар олиниб текширилганда, 100 бош куёнларда пастереллэз касаллиги 20 бош куёнда стрептококкоз, 8 бошида салмонеллэз, 10 бошида ринит касаллиги аниқланди.

Хулосалар:

1. Илмий тадқиқотлар натижасига кўра Республиканинг айрим вилоятларининг куёнчилик фермер хўжаликларида клиник, бактериологик патологоанатомик текширишлар натижасида энг кўп пастереллэз касаллиги

кузатилган бўлиб, унга кўра 4 та ҳудудларда ўртача 32 та ҳолат аниқланди.

2. Жиззах вилоятини Ғаллаорол ва Дўстлик туманида, Тошкент вилоятининг Қўйи Чирчиқ ва Навоий вилояти Конимих туманларида стрептакоккоз касаллигини ўртача 9 ҳолати аниқланди.

3. Илмий тадқиқотлар натижасида салмонеллэз юқоридаги ҳудудлар кесмида ўртача 7 та ҳолат қайд этганлиги аниқланди.

4. Ушбу Жиззах вилоятининг иккита тумани Тошкент вилоятининг Қўйи Чирчиқ туманида ва Навоий вилоятининг Конимих туманларидаги қуёнчилик хўжаликлари ва аҳоли қарамоғидаги қуёнларда ринит касаллигини 7 та ҳолати аниқланди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Дорош М. Болезни кроликов и нутри / Саратов 2008. – С. 115-116.

2. Домницкий И.Ю. Патологическая анатомия и судебно ветеринарная экспертиза/ ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов 2017.–С. 69–70 .

3. Набиева Н.А., Элмуродов Б.А., Сайдуллаев А. Қуёнлар пастереллэзининг эпизоотологияси// “Ветеринария фанининг истиқболлари ва унинг озик-овқат хавфсизлигини таъминлашдаги ўрини” ҳамда Ветеринария илмий тадқиқот институтининг 95 йиллигига бағишланган халқаро конференция маърузалар матни. 2022. – Б. 294-297.

4. Набиева Н.А. Қуёнлар пастереллэзи хақида “Зооветеринария” журнали, №7, 2017. – Б. 13-14.

5. Салимов Х.С, Қамбаров А.А. Эпизоотология/ Дарслик Самарқанд–2016. – С. 186-200

6. Салимов Х.С, Қамбаров А.А, Салимов И.Х, Эпизоотология/ Дарслик Самарқанд–2021. – С. 202

7. Сысаев В.С. “Присаженое кролиководство”/ Москва Зосгропромиздат 1990. – С. 167-169.

8. Рютова В.П. “Болезни кроликов ” /Москва Россельхозиздат–1985. –С. 84-88.

9. Элмуродов Б.А., Турдиев А.К., Набиева Н.А. “Қуёнчилик” Монография “Зарафшон” нашриёти Самарқанд, 2018. – С. 83

10. Ятусевич А.И. Прудников В.С, Карасев Н.Ф, Николаенко М.Ф. «Заразные болезни пушных зверей»/ Монография Витебск -2008. С-10-12.